

HIDRODINAMIČKE KARAKTERISTIKE IZVORIŠTA „NEPRIČAVA“ ZA VODOSNABDEVANJE LAZAREVCA

HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE "NEPRIČAVA" GROUNDWATER SOURCE FOR THE WATER SUPPLY OF LAZAREVAC

Dušan Polomčić¹, Jelena Ratković¹, Vesna Ristić Vakanjac¹, Dejan Drašković², Slavko Špadijer²

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: jelena.ratkovic@rgf.bg.ac.rs

²BeoGeoAqua, Bulevar Zorana Đinđić 117/IV, 11000 Beograd.

APSTRAKT: Izvorište „Nepričava“ nalazi se između sela Rubibreze i Slovca na ravničarskom terenu aluvijalne ravni reke Kolubare. Zahvatanje podzemnih voda za vodosnabdevanje Lazarevca vrši se preko šest bunara: Bla-3/3, Bla-4, Bla-7/2, Ula-8, Bla-9/2 i Bla-11, promenljivim kapacitetom od 100-130 l/s u zavisnosti od potreba potrošača. Pozdemne vode se zahvataju iz karstno-pukotinske izdani pod pritiskom. Za potrebe ocene rezervi podzemnih voda na ovom izvorištu rađen je hidrodinamički model režima podzemnih voda. Hidrodinamički model je izrađen kao višeslojeviti model sa ukupno šest slojeva i obuhvata šire područje izvorišta „Nepričava“.

Ključne reči: izvorište podzemnih voda, hidrodinamički model, bilans podzemnih voda, karstna izdan.

ABSTRACT: The "Nepričava" groundwater source is located between the villages of Rubibreza and Slovac on the flat terrain of the alluvial plain of the Kolubara River. The groundwater exploitation for the water supply of Lazarevac is carried out through six wells: Bla-3/3, Bla-4, Bla-7/2, Ula-8, Bla-9/2 and Bla-11, with a variable capacity of 100-130 l/s depending on consumer needs. Groundwater is extracted from a karst-fracture confined aquifer. A hydrodynamic model of the groundwater regime was developed to verify groundwater reserves at this source. The hydrodynamic model was created as a multi-layered model with a total of six layers and covers the wider area of the "Nepričava" source.

Keywords: groundwater source, hydrodynamic model, groundwater balance, karst aquifer.

UVOD

Simulacija eksploatacionog režima na izvorištu „Nepričava“ koje se koristi za vodosnabdevanje Lazarevca obavljena je za period od 11.11.2019. do 31.12.2020. godine, preko hidrodinamičkog modela koji je izrađen za navedene potrebe.

Na slici 1 prikazano je šire područje izvorišta „Nepričava“ koje je obuhvaćeno modelom.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Hidrodinamički model šireg područja izvorišta „Nepričava“ koje se koristi za javno snabdevanje stanovništva Lazarevca koncipiran je i izrađen kao višeslojeviti model, sa ukupno šest slojeva, posmatrano u vertikalnom profilu (tabela 1). Svaki od ovih slojeva odgovara određenom realnom sloju, šematizovanom i izdvojenom na osnovu rezultata izvedenih terenskih istražnih radova u prethodnom periodu.

Slika 1. Prikaz šireg područja izvorišta „Nepričava“
Figure 1. Locations map of the wider area of the "Nepričava" groundwater source

Tabela 1. Šematizacija strujne oblasti po dubini
Table 1. Field and model layers

Broj sloja	Litostratigrafski članovi	Osnovna hidrogeološka funkcija
1	povlatne glinovite, glinovito–peskovite naslage; na zapadu se nalaze dolomitični krečnjaci na najvišim delovima terena	slabije propustan sloj
2	sitnozrni do srednjozrni peskovi aluvijona i rečne terase t ₂ koji ka zapadu isklinjavaju i prelaze u dolomitične krečnjake	vodnosna sredina
3	sitnozrni šljunkovi koji ka zapadu isklinjavaju i prelaze u dolomitične krečnjake	vodnosna sredina
4	glinoviti sedimenti u centralnom delu istražnog područja, u povlati krečnjaka na području izvorišta	slabije propustan međusloj
5	anizijski dolomiti i dolomitični krečnjaci	vodnosna sredina
6	paleozojski slabo metamorfisani peskoviti glinci, metamorfisani peščari i konglomerati	vodonepropustan sloj

Modelom je obuhvaćeno šire područje izvorišta „Nepričava“. Osnovne dimenzije matrice, kojom je obuhvaćen izučavani teren su 5 km x 8 km, odnosno 40km². Diskretizacija strujnog polja u planu je izvedena sa osnovnom veličinom ćelija 100m x 100m, koja je u delovima od većeg interesa, odnosno na lokaciji izvorišta pogašćena mrežom kvadrata dimenzija 25m x 25m. Model se sastoji se od 88.920 aktivnih modelskih ćelija. Na slici 2 prikazana je osnovna matrica modela i diskretizacija strujnog polja na širem području izvorišta za vodosnabdevanje Lazarevca.

Slika 2. Diskretizacija prostora obuhvaćenog modelom sa prikazom graničnih uslova u petom modelskom sloju
Figure 2. Discretization of the model domain with boundary conditions in the fifth model layer

Filtracione karakteristike porozne sredine na terenu obuhvaćenom modelom predstavljene su koeficijentima filtracije i parametarima uskladištenja litoloških članova. Vrednosti koeficijenta filtracije definisane su samo za karstnu izdan u zoni bunara izvorišta „Nepričava“ i predstavljaju rezultate sprovedenih testova crpenja na bunarima. Za ostale litološke članove ranijim istraživanjima nisu utvrđene vrednosti koeficijenta filtracije. Za parametre uskladištenja sredine (specifično uskladištenje i specifična izdašnost izdani sa slobodnim nivoom) uzete su vrednosti na osnovu stranih iskustava publikovanih u naučnim časopisima.

Kao granični uslovi u hidrodinamičkom modelu šireg područja izvorišta „Nepričava“ primenjeni su: efektivna infiltracija, granični uslov „reka“, granični uslov „opšti pijezometarski nivo“, granični uslov zadatog proticaja, granični uslov zadatog proticaja - polja bez strujanja podzemnih voda i granični uslov horizontalna barijera. Za potrebe analize veličine **efektivne infiltracije** analizirane su dnevne sume padavina sa kišomerne stanice „Valjevo“, za period od 11.11.2019. do 31.12.2020. godine. Efektivna infiltracija je inicijalno zadavana u iznosu od 5 % padavine za povlatne glinovite sedimente, odnosno 12 % za delove terena gde dolomiti i dolomitični krečnjaci izbijaju na površinu terena. Na modelu, ovaj granični uslov je zadavan u prvom modelskom sloju.

Hidraulička uloga površinskih tokova Kolubare i Toplice na modelu je simulirana **graničnim uslovom „reka“**. Za reku Kolubaru ne postoji vodomerna letva na istražnom području. Kako se ovo područje

nalazi između zvaničnih vodomernih profila na Kolubari (Slovac i Beli Brod) interpolacijom u odnosu na udaljenje od ovih profila su određene vrednosti vodostaja na ulazu i izlazu Kolubare iz područja obuhvaćenog modelom. Međutim, za Toplicu nema podataka, pa je vodostaj u njoj zadavan na osnovu hipsometrijskog položaja rečnog toka očitano sa topografske karte. Ovaj granični uslov je zadat u prvom sloju modela. Hidraulička uloga Kolubare i Toplice predstavlja jedan od rezultata kalibracije modela.

Graničnim uslovom „opšteg pijezometarskog nivoa“ simulirani su pijezometarski nivoi na spoljnim konturama modela. Na hidrodinamičkom modelu šireg područja izvorišta „Nepričava“, ovim graničnim uslovom je simulirano prihranjivanje i dreniranje zastupljenih vodonosnih sredina u peskovima (drugi modelski sloj), šljunkovima (treći modelski sloj) i dolomitima i dolomitičnim krečnjacima (peti modelski sloj). Ovaj granični uslov je zadan kao nestacionaran tokom procesa kalibracije modela.

Graničnim uslovom zadatog proticaja simuliran je rad eksploatacionih bunara na izvorištu „Nepričava“. Na svim bunarima kaptirana je karstno-pukotinska izdan, pa je ovaj tip graničnog uslova zadavan u petom modelskom sloju, prema realnim dubinama ugradnje filtarskih konstrukcija. Takođe, iskorišćena je mogućnost zadavanja ovog tipa graničnog uslova u obliku koji ne zavisi od diskretizacije modela, tako da uticaj veličine modelskih ćelija na izvorištu nema neposredne posledice na realnost zadavanja ovog tipa graničnih uslova. U vremenskom periodu od 11.11.2019 do 31.12.2020. godine registrovanje kapaciteta eksploatacionih bunara izvorišta „Nepričava“ obavljalo se na dnevnom nivou. Opšta karakteristika eksploatacije vode na izvorištu je da postoji relativno stabilan režim rada bunara. Respektujući rezultate učestalosti merenja kapaciteta bunara na izvorištu, na modelu su zadavane identične vrednosti proticaja, sa jednodnevnim trajanjem, odnosno sa trajanjem do narednog merenja. Filtarske konstrukcije bunara na izvorištu „Nepričava“ zadavani su prema njihovoj realnoj poziciji ugradnje, odnosno u petom modelskom sloju.

Granični uslov zadatog proticaja - polja bez strujanja podzemnih voda. Ovim graničnim uslovom simuliran je položaj strujne površi (konture). Na modelu šireg područja izvorišta „Nepričava“ njime su simulirane sve granične konture u modelskim slojevima sastavljenim od slabije propusnih litoloških članova (prvi, četvrti i šesti modelski slojevi) (tabela 1).

Granični uslov horizontalna barijera. Duž raseda „Rubibreza“ istočno od izvorišta „Nepričava“ utvrđeno je spuštanje bloka, a istočno od raseda nisu nabušeni dolomiti i dolomitični krečnjaci. Ovaj rased je simuliranim graničnim uslovom horizontalna barijera koji je zadan u petom i šestom modelskom sloju.

Etaloniranje hidrodinamičkog modela je sprovedeno u nestacionarnim uslovima za period od 11.11.2019. do 31.12.2020. godine sa osnovnim vremenskim korakom od jednog dana koji prilagođen dinamici registrovanja elemenata bilansa podzemnih voda. Dakle, režim podzemnih voda je simuliran u ukupno 417 vremenskih koraka. Na nižem nivou iteracije, vremenski korak od jednog dana je podeljen na 10 delova, nejednakog trajanja (faktor 1,2). Strujanje podzemnih voda je na modelu računato i simulirano kao realno strujanje, pod pritiskom, ili sa slobodnim nivoom, u svakoj ćeliji diskretizacije pojedinačno. Proces kalibracije modela rađen je manuelnim pristupom i primenom automatske kalibracije modela primenom PEST programa (Polomčić 2021; Špadijer & Đinđić 2021).

Osmatranja eksploatacionog kapaciteta bunara i nivoa podzemnih voda obavljena su u periodu od 11.11.2019. do 31.12.2020. godine. Na svakom od bunara registrovani su kapaciteti i nivoi u njima na dnevnom nivou. Osmatračku mrežu čini ukupno osam pijezometara u karstno-pukotinskoj izdani, od čega su dva (La-16 i La-17) van neposrednog uticaja izvorišta „Nepričava“. U navedenom periodu pijezometarski nivoi su mereni dinamikom osmatranja na 2 - 8 dana, najčešće na sedam dana. Etaloniranje modela je bilo završeno kada je dobijena zadovoljavajuća saglasnost između registrovanih nivoa podzemnih voda i nivoa dobijenih proračunom, uz kontrolu bilansa podzemnih voda.

REZULTATI

Na slici 3 prikazan je raspored nivoa podzemnih voda u karstno-pukotinskoj izdani (peti modelski sloj) na području izvorišta „Nepričava“ u vremenskom preseku kada je registrovano zahvatanje podzemnih voda od 122 l/s.

Slika 3. Karta nivoa podzemnih voda na širem području izvorišta „Nepričava“ za kapacitet izvorišta od 122 l/s
Figure 3. Groundwater levels in the wider area of the "Nepričava" source for the capacity of source of 122 l/s

U cilju prikaza kvaliteta izvedenog etaloniranja modela na slici 4 prikazana je korelaciona zavisnost merenih i proračunatih vrednosti nivoa podzemnih voda u pijezometrima za simulirani period i uočava se da postoji dobra usaglašenost rezultata kalibracije modela sa merenim vrednostima nivoa podzemnih voda na 7 pijezometara.

Slika 4. Korelaciona zavisnost svih merenih i izračunatih vrednosti nivoa podzemnih voda u pijezometrima (za ceo period simulacije eksploatacionog režima)
Figure 4. The correlation between measured and calculated values of the groundwater levels for all piezometers (for the entire period of simulation of the exploitation regime)

U tabeli 2 prikazan je bilans podzemnih voda u kaptiranoj karstno-pukotinskoj izdani na nivou petog modelskog sloja, za vremenski presek kada je registrovan ukupan kapacitet izvorišta od 122 l/s.

Tabela 2. Bilans podzemnih voda u kaptiranoj karstno-pukotinskoj izdani
Table 2. Elements of the groundwater balance in the karst-fracture aquifer

<i>Elementi bilansa</i>	<i>Doticaj (l/s)</i>	<i>Oticaj (l/s)</i>
<i>Doticaj sa severa</i>	62,8	-
<i>Doticaj sa zapada</i>	32,6	-
<i>Doticaj sa juga</i>	12,4	-
<i>Doticaj sa istoka</i>	14,1	-
<i>Eksplatacioni bunari</i>	-	122,0
<i>Ukupno</i>	121,9	122,0

ZAKLJUČAK

Kao rezultat sprovedene hidrodinamičke analize, može se zaključiti da se na izvorištu „Nepričava“ obavlja eksploatacija podzemnih voda koja ne dovodi u pitanje hidrauličku funkcionalnost eksploatacionih bunara, odnosno izvorišta u celini.

LITERATURA:

- Polomčić D., 2021: *Izvorišta i zahvati podzemnih voda*. Univerzitetski udžbenik. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, str. 1-452. Beograd
- Špadijer S., Đinđić I., 2021: *Drugi Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Nepričava“ za potrebe vodosnabdevanja Lazarevca i okolnih naselja*. BeoGeoAqua, Beograd